

Институт мониторинга климатических
и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии наук

ПРОГРАММА

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
**XVI СИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ**

16-20 сентября 2025
Томск

17 СЕНТЯБРЯ (среда)

09.00-11.00	СЕКЦИЯ 1. Изменение глобального и регионального климата <i>Председатель: Нагорский Пётр Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, ИМКЭС СО РАН, Томск</i>		
09.00-09.15	Жаринова Элла Андреевна, Нечепуренко О.Е., Пустовалов К.Н.	Томский государственный университет, Томск <small>Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН</small>	Молниевая активность в Арктическом секторе РФ по данным WWLLN
09.15-09.30	Харюткина Елена Валерьевна, Морару Е.И., Пустовалов К.Н.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск <small>Томский государственный университет</small>	Метеорологические условия при возникновении возгораний от сухих молний и гроз с осадками в регионах Западной Сибири
09.30-09.45	Пустовалов Константин Николаевич, Нагорский П.М., Оглезнева М.В., Смирнов С.В.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск <small>Томский государственный университет</small>	Сезонно-суточная изменчивость отклика в приземном электрическом поле на прохождение облаков основных форм в Томске
09.45-10.00	Калимуллин Аркадий Евгеньевич, Пустовалов К.Н., Нагорский П.М.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск <small>Томский государственный университет</small>	Изменчивость приземного электрического поля при прохождении кучево-дождевых облаков в холодный период года на примере г. Томска
10.00-10.15	Горбатенко Валентина Петровна, Ананова Л.Г., Апостолиди Х.Т., Карпова А.А.	Томский государственный университет, Томск	Радиолокационные параметры внутримассовой грозовой облачности над Западной Сибирью
10.15-10.30	Ананова Лариса Геннадьевна, Горбатенко В.П., Карпова А.А., Апостолиди Х.Т.	Томский государственный университет, Томск	«Сухие» грозы над юго-востоком Западной Сибири
10.30-10.45	Бугримов Алексей Викторович, Чернокульский А.В., Давлетшин С.Г., Спрыгин А.А., Шихов А.Н., Ярынич Ю.И.	Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва <small>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Институт географии РАН Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации НПО «Тайфун» Пермский государственный научно-исследовательский университет</small>	Градовые явления в России: климатология и условия формирования
10.45-11.20	Перерыв на кофе и плюшки		

Институт мониторинга климатических
и экологических систем

Сибирского отделения Российской академии наук

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ

**ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
XVI СИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ**

**16-20 сентября 2025
Томск**

СЕЗОННО-СУТОЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОТКЛИКА В ПРИЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ОБЛАКОВ ОСНОВНЫХ ФОРМ В ТОМСКЕ

Пустовалов К.Н.^{1,2}, Нагорский П.М.¹, Оглезнева М.В.¹, Смирнов С.В.^{1,2}

¹Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск

²Национальный исследовательский Томский государственный университет,
const.pv@yandex.ru, npm_sta@mail.ru, oglezneva.m@yandex.ru, smirnov@imces.ru

Региональные и локальные факторы могут значительно влиять на изменчивость приземного электрического поля в различных регионах земного шара [1–6]. Известно, что сильное влияние на приземное электрическое поле оказывает облачность, в особенности нижнего яруса, и различные атмосферные явления (грозы, осадки, туманы и др.) [7–11]. Высокая чувствительность приземного электрического поля к метеорологическим условиям может быть использована для решения обратной задачи – получения информации об облачности и явлениях на основе их отклика в электрическом поле [12, 13]. Однако для реализации этого на практике необходимо получение надёжных оценок как типичной изменчивости градиента потенциала электрического поля в электрически невозмущённых атмосферных условиях (условиях «хорошей погоды»), так и оценок его изменчивости под влиянием конкретных облаков и явлений, репрезентативных для конкретной территории.

Ранее для юга Западной Сибири на примере г. Томска были получены оценки изменчивости градиента потенциала электрического поля в условиях «хорошей погоды» и её связи с изменчивостью основных геофизических (метеорологических) величин [14, 15]. Однако надёжные оценки возмущения приземного электрического поля при прохождении облаков всех основных форм в разные месяцы и время суток для юга Западной Сибири отсутствуют. Цель исследования – получение оценок средних значений градиента потенциала электрического поля и их нормированных разностей при прохождении облаков основных форм в различные месяцы и время суток для юга Западной Сибири на примере г. Томска, а также их сравнительный анализ.

Исследование основано на данных измерений градиента потенциала электрического поля ($\nabla\varphi = -E = d\varphi/dz$, где E – напряжённость электрического поля, φ – его потенциал, z – высота) в геофизической обсерватории ИМКЭС СО РАН (ГО ИМКЭС) и наблюдений за облачностью и атмосферными явлениями на гидрометеорологической станции «Томск» (ГМС Томск) [<http://meteo.ru/>] за 2006–2020 гг.

Для оценки влияния той или иной формы облачности на изменчивость приземного электрического поля был проведён отбор случаев с наличием в сроки наблюдения на ГМС только одной из основных форм облаков (перистые (Ci), перисто-кучевые (Cc), перисто-слоистые (Cs), высококучевые (Ac), высокослоистые (As), слоистые (St), слоисто-кучевые (Sc), слоисто-дождевые (Ns), а также кучевые (Cu) и кучево-дождевые (Cb)). Дополнительным условием для отбора случаев с Cb , Ns и St являлось наличие на ГМС ливневых осадков и/или грозы, обложных осадков и морозящих осадков соответственно. Для Cb допускалось также наличие Cu .

В рамках исследования анализировались средниминутные значения $\nabla\varphi$ в течение 30-мин интервалов, соответствующих метеорологическим срокам (00 ч UTC \pm 15 мин, 03 ч UTC \pm 15 мин и т. д.), когда на ГМС отмечались облака конкретных форм.

Производился расчёт и сравнительный анализ средних значений $\nabla\varphi$ при прохождении облаков основных форм для различных месяцев и моментов времени. Для количественной оценки возмущения приземного электрического поля под влиянием облаков основных форм относительно электрически невозмущённых атмосферных условий были

рассчитаны нормированные разности средних арифметических значений (ΔM) и среднеквадратических отклонений (ΔSD): $\Delta M = (M - M_0) / M_0$; $\Delta SD = (SD - SD_0) / SD_0$, где M и SD – средние значения и среднеквадратические отклонения $\nabla\phi$ для облаков конкретных форм, а M_0 и SD_0 – значения этих характеристик для условий «хорошей погоды».

Рассмотрим основные полученные результаты. На рисунках 1 и 2 представлены внутригодовые вариации среднемесячных значений и суточные вариации среднечасовых значений градиента потенциала в электрически невозмущённых атмосферных условиях (условиях «хорошей погоды») и при наличии облаков всех основных форм. Анализ полученных результатов позволил установить следующее. Среднемесячные и среднечасовые значения $\nabla\phi$ при наличии облаков основных форм, как правило, ниже аналогичных значений в условиях «хорошей погоды» (рис. 1 и 2). При этом значения ΔM , рассчитанные для отдельных месяцев и сроков (часов), преимущественно имеют отрицательный знак. Для облаков большинства форм (Ci , Cc , Cs , As , Ac , Cu , Sc и St) возмущение приземного электрического поля ($|\Delta M|$) в холодный период года (ноябрь–март) является более сильным чем тёплый период (май–сентябрь). Кроме того, наличие облаков этих форм поздней осенью, зимой и ранней весной, как правило, приводит к значительному занижению приземного электрического поля ($\Delta M \ll 0$), а поздней весной, летом и ранней осенью – к слабому его занижению ($\Delta M < 0$) или даже небольшому завышению ($\Delta M > 0$) относительно его фоновых значений (рис. 1). Возмущение (занижение) приземного электрического поля при прохождении Ns и Cb , наоборот, оказывается более сильным в тёплый период года. Так, значения ΔM при наличии данных облаков в этот период в несколько раз выше, чем в холодный период. В суточном ходе наибольшее возмущение приземного электрического поля (наибольшие $|\Delta M|$) при наличии облаков основных форм в целом отмечается в вечерние и ночные часы, а минимальное – в утренние и околополуденные (рис. 2). При этом для Cb , Cu , As , Cs , Ci средние значения $\nabla\phi$ в утренние часы (7 и 10 ч местного времени) оказываются даже выше аналогичных значений, зарегистрированных в условиях «хорошей погоды», то есть имеет место завышение приземного электрического поля ($\Delta M > 0$).

В результате проведённого исследования на основе данных многолетних измерений градиента потенциала электрического поля и наблюдений за облачностью и явлениями получены оценки сезонно-суточной изменчивости отклика в приземном электрическом поле на прохождение облаков основных форм на юге Сибири на примере г. Томска. Наличие облаков всех основных форм, как правило, приводит к понижению среднемесячных и среднечасовых значений градиента потенциала электрического поля относительно его фоновых значений, характерных для условий «хорошей погоды». При прохождении облаков большинства форм наибольшее возмущение приземного электрического поля (отклонение от фона, взятое по модулю) отмечается в холодный период года в вечерние и ночные часы, а наименьшее – в тёплый период года в утренние и околополуденные часы. В отличие от облаков других форм, наибольшее возмущение приземного электрического поля при прохождении кучево-дождевых и слоисто-дождевых облаков отмечается в тёплый период года.

Рисунок 1. Внутригодовые вариации среднемесячных значений $\nabla\phi$ в условиях «хорошей погоды» (I) и при наличии облаков основных форм (II).

Рисунок 2. Суточные вариации среднечасовых значений $\nabla\phi$ в условиях «хорошей погоды» (I) и при наличии облаков основных форм (II).

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМКЭС СО РАН, проект FWRG-2021-0001 (номер госрегистрации 121031300154-1).

1. Adzhiev A. K., Kupovykh G. V. Measurements of the Atmospheric Electric Field under High-Mountain Conditions in the Vicinity of Mt. Elbrus // *Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics*. 2015. V. 51. P. 633–638.
2. Yaniv R., Yair Y., Price C., Katz Sh. Local and global impacts on the fair-weather electric field in Israel // *Atmospheric Research*. 2016. V. 172–173. P. 119–125.
3. Anisimov S. V. et al. Global and regional electricity components in undisturbed midlatitude lower atmosphere // *Izvestiya, Physics of the Solid Earth*. 2018. V. 54, № 5. P. 764–774.
4. Ahmad N. et al. Impact of local and global factors and meteorological parameters in temporal variation of atmospheric potential gradient // *Adv. Space Res.* 2021. V. 67. P. 2491–2503.
5. Тимошенко Д. В. и др. Суточная динамика напряженности электрического поля в турбулентном приземном слое под действием локальных факторов // *Оптика атмосферы и океана*. 2024. Т. 37. № 11. С. 970–975.
6. Smirnov S. Atmospheric Electricity Measurements in the Pacific Northwest, Russia // *Applied Sciences*. 2023. V. 13(4). P. 2571.
7. Bennett A. J., Harrison R. G. Atmospheric electricity in different weather conditions // *Weather*. 2007. V. 62. P. 277–283.
8. Попов И. Б. Статистические оценки влияния различных метеорологических явлений на градиент электрического потенциала атмосферы // *Труды ГГО*. 2008. № 558. С. 152–161.
9. Зайнетдинов Б. Г. Результаты наблюдений за электрическими характеристиками приземного слоя атмосферы в полярном регионе // *Труды ГГО*. 2018. № 588. С. 47–61.
10. Pustovalov K. N., Nagorskiy P. M. Comparative Analysis of Electric State of Surface Air Layer during Passage of Cumulonimbus Clouds in Warm and Cold Seasons // *Atmospheric and Oceanic Optics*. 2018. V. 31, № 6. P. 685–689.
11. Yair Y., Yaniv R. The effects of fog on the atmospheric electrical field close to the surface // *Atmosphere*. 2023. V. 14, № 3. P. 549.
12. Аджиев А. Х. и др. Заблаговременное предупреждение о молниевых разрядах типа облако-земля на основе совместного использования данных грозопеленгационной сети и датчика напряженности электрического поля // *Труды ВКА*. 2018. № 662. С. 92–96.
13. Михайловский Ю. П. и др. О контроле молниевой активности в ближней зоне с использованием флюксометров // *Проблемы военно-прикладной геофизики и контроля состояния природной среды: Материалы VII Всероссийской конференции (СПб, 24–26 мая 2022 г.)*. СПб: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2022. С. 257–261.
14. Pustovalov K. N., Nagorskiy P. M., Oglezneva M. V., Smirnov S. V. The Electric Field of the Undisturbed Atmosphere in the South of Western Siberia: A Case Study on Tomsk // *Atmosphere*. 2022. V. 13. P. 614.
15. Pustovalov K. N., Nagorskiy P. M., Oglezneva M. V., Smirnov S. V. Variability of the Surface Electric Field under the Influence of Meteorological Conditions According to Observations in Tomsk // *Atmospheric and Oceanic Optics*. 2024. V. 37, № 6. P. 815–821.